

INTERNET TARMOG'IDAGI TAHDIDLARNI TARTIBGA SOLISHGA OID XALQARO TAJRIBA

Mo'ydinov Asilbek Adxam o'g'li

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027058>

Annotatsiya. *Kuch orqali maqsadga erishish insoniyat tomonidan birdek qoralanadi, chunki bunda insonga jismoniy og'riq, shikast va moddiy zarar yetkaziladi. Ishontirish vositasida xarakat qilayotganlarni esa biror narsada ayblash qiyin, zero, ular targ'ib qilayotgan g'oyalari ortida qanday manfaatlar yashiringanini biish oson emas. Vaxolanki, so'z, fikr, axborot orqali inson tafakkurini zabt etish xam halq, mamlakat, xududini bosib olishning biroz madaniylashgan ko'rinish xisoblanadi, biroq bunda istilochining kim ekani noma'lum bo'ladi, xatto axoli o'zini bosib olish uchun kim kurash olib borayotganini anglamaydi xam. Bu kurash yashirin ravishda, zimdan oshiilgani bois, unga uyushqoq xolda qarshilik ko'rsatib bo'lmaydi, aynan shu omil bunday qarashlarning muvaffaqiyatini belgilab beradi.*

Kalit so'zlar: *axborot, g'oyalar, fikr, so'z, internet provayderlari.*

REGARDING THE REGULATION OF THREATS ON THE INTERNET NETWORK INTERNATIONAL EXPERIENCE

Abstract. *Achieving the goal through force is equally condemned by mankind, since physical pain, injury and material damage are inflicted on a person. And those who are Harakat in the means of persuasion are difficult to blame for something, after all, it is not easy to guess what interests are hidden behind the ideas that they are promoting. However, the conquest of human thought through word, thought, information is a somewhat civilized view of the conquest of ham Halk, the country, God, but in this it becomes unclear who is the Conqueror, Hatto akholi does not realize who is fighting to conquer himself Ham. Since this struggle is hidden, over the Zim, it is impossible to resist it in an organized Hall, it is this factor that determines the success of such views.*

Key words: *information, ideas, opinion, word, internet providers.*

О РЕГУЛИРОВАНИИ УГРОЗ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Аннотация. *Достижение цели силой одинаково осуждается человечеством, так как при этом человеку причиняется физическая боль, травмы и материальный ущерб. С другой стороны, тех, кто действует как инструмент убеждения, трудно обвинить в чем-либо, ведь нелегко узнать, какие интересы скрываются за идеями, которые они продвигают. В то же время завоевание человеческого мышления посредством слов, мыслей, информации является несколько цивилизованным проявлением завоевания народа, страны, территории, но при этом неизвестно, кто является захватчиком, даже люди не осознают, кто борется за завоевание. Поскольку эта борьба ведется тайно, за пределами зима, ей нельзя сопротивляться организованно, именно этот фактор определяет успех таких взглядов.*

Ключевое слова: *Информация, идеи, мнение, слово, интернет-провайдеры.*

Axborotlashuv va globallashuv jarayonida turli kurashlar toboro avj olmoqda. Ayrimlar buni XXI asrning yangiligi deb "madaniyatning yuksalishi" ga o'xshatayotganlar bo'lsada, o'sib

kelayotgan yosh avlod qalbi, ongu shuuriga ta'sir ko'rsatayotganini aslo unutmasligimiz kerak. Bugungi kunda hech bir halqning milliy va ma'naviy an'anasi, qadriyatiga to'g'ri kelmaydigan turli "urf-odatlar" ko'paymoda. Achinarli jixati shundaki, ko'pchilik, xususan, dunyoqarashi xali shakllanmagan ayrim yoshlar uning ta'siriga tushib qolmoqda. Bugungi kunga kelib, muayyan mamlakatni zabt etish, biror xalqni bo'ysindirish vositalari tubdan o'zgardi. Ilgari bu maqsadga erishish uchun qanchadan-qancha qurol-aslaxar, qimmatbaxo texnika, minglab askar va ancha-muncha vaqt xam kerak bo'lar edi. Xozirda esa muayyan mamlakat yoki xalqni bo'ysindirish uchun ommaviy axborot vositalari va internetning o'zi kifoya qilmoqda. Kuch ishlatish, majburlash, zo'ravonlik, axborot orqali ta'sir qilish, odamlarni biror g'oyaga ishontrish ongni boshqarish texnologiyalariga o'rin bo'shatyapti. Kuch orqali maqsadga erishish insoniyat tomonidan birdek qoralanadi, chunki bunda insonga jismoniy og'riq, shikast va moddiy zarar yetkaziladi. Ishontrish vositasida xarakat qilayotganlarni esa biror narsada ayblash qiyin, zero, ular targ'ib qilayotgan g'oyalari ortida qanday manfaatlar yashiringanini biish oson emas. Vaxolanki, so'z, fikr, axborot orqali inson tafakkurini zabt etish xam halq, mamlakat, xududini bosib olishning biroz madaniylashgan ko'rinish xisoblanadi, biroq bunda istilochining kim ekani noma'lum bo'ladi, xatto axoli o'zini bosib olish uchun kim kurash olib borayotganini anglamaydi xam. Bu kurash yashirin ravishda, zimdan oshiilgani bois, unga uyushqoq xolda qarshilik ko'rsatib bo'lmaydi, aynan shu omil bunday qarashlarning muvaffaqiyatini belgilab beradi.

Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi milliy chegaralarni tan olmaydigan muloqot muxitini vujudga keltirdi. Ushbu muxit insoniyatga cheksiz imkoniyatlar berishi bilan birga odamlar ma'naviy ongini zaxarlaydigan salbiy ma'lumotlarni xam berib, mafkuraviy taxdidlarda aniq va ravshan namoyon bo'la boshladi. Ushbu jarayonlarning asl maqsadini anglagan xolda bugungi kunda internet orqali kirib kelayotgan "interne taxdidlari" axloqsizlikni targ'ib mafkuraviy taxdidlarning oldini olishga oid xalqaro tajribalarni o'rganish muxim axamiyat kasb etadi. Chunki XXI asr axborot texnologiyalari, ayniqsa, Internet va undagi ijtimoiy tarmoqlar ma'lumotlarning asosiy manbai sifatida jamiyatda, dunyoga jiddiy o'zgarishlar kiritdi. Shunday ekan, xozirgi kunda Internetda xavfsizlikni ta'minlash jaxon xamjamiyatida xam jiddiy muommo sifatida talqin qilinmoqda.

Internetning keng rivojlanishi o'z-o'zidan o'smir yoshlar uchun muayyan darajada xavf-xatarni xam keltirib chiqaradi. Internetda yoshlar ota-onalarining xech qanday kuzatuvlarisiz xar qanday ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar ijobiy ta'siridan ko'ra salbiy ta'sirining kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Xalqaro tadqiqotlarning taxlili shuni ko'rsatdiki, bolalarning 20%i virtual aloqa orqali jinsiy aloqada bo'lishga taklif olishgan. 11%i esa bunday narsaga bir necha marotaba duch kelishgan. Shuningdek, bolalarning 14.5%i Internet orqali notanish kimsalar bilan uchrashuv belgilashgan, 10%i ushbu uchrashuvlarga bir o'zlari borishgan, 7%i esa notanish kimsalar bilan uchrashishlari haqida xech kimni ogoxlantirishmagan. Ushbu jarayonlar Internet orqali bolalar va yoshlar ongiga tezlik blan singib borayotganidan dalolat bermoqda.

Internet haqida jahon IAREyters mutaxasislari o'z fikrlarini bildirganlar: "Bugungi kunda Internet "jamiyat ko'zgusi" rolini o'ynadi, u birinchi bo'lib inson tomonidan pornagrafiyaga bo'lgan extiyojning yuqori darajasini ko'rsatib berdi". Darxaqiqat, insonlar, ayniqsa, yoshlar Internetning foydali tomonlaridan ko'ra undan ahloqsizlik g'oyalarini targ'ib qiluvchi ma'lumotlarni olishga ko'proq qiziqishmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, xozirgi kunda

Internet tarmoqlarida pornografik saytlar 30 mln.dan 40 mln.gacha yetib bordi. Ushbu saytlardan bir yilgi daromad esa 150 mlrd. Dollarga yaqin mablag'ni tashkil etadi. BMT ma'lumotiga ko'ra, 4 milliondan ortiq veb-saytlar yoshlarning pornografiyasiga oid ma'lumotlar bilan to'lib ketdi. Xar kuni ushbu saytlar 200 dan ortiq yangi tasvir va ma'lumotlar bilan yangilanib boradi.

Rossiya Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, "Vkontakte" deb nomlangan ijtimoiy tarmoqda 15 millionga yaqin yoshlar ro'yxatdan o'tgan. Aslida ushbu sayt bolalar pornografik ma'lumotlarining bazasi xisoblanadi. Xuddi shunday xolatlar "Odnoklassniki", "Moy mir" ijtimoiy tarmoqlarida xam yuz berib, ushbu muommo bugungi kunda butun dunyoda juda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ushbu xolat yoshlarning ma'naviy ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi agressiya va zo'rvonlikni rivojlantiradi.

Bugungi kunda yoshlarning ko'pchiligi mazkur saytlardan ro'yxatdan o'tishgan. Oliy o'quv yurtlarining deyarli 90% talabalari Internetning ijtimoiy tarmoqlaridan keng foydalanib kelishmoqda. Ushbu foydalanuvchilardan 83%i esa ko'rsatib o'tilgan Rossi resurslariga to'g'ri keladi. Ayniqsa xozirgi kunda "Odnoklassniki.ru", "Vkontakte", "Facebook», "Telegram" ijtimoiy tarmog'ida ko'plab o'zbekistonlik yoshlar xam ro'yxatdan o'tganlar. Albatta, ushbu ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ma'naviy ongi uchun to'liq ijobiy ma'lumotlar beradi, deya olmaymiz. Ayrim yoshlarimiz ushbu ijtimoiy tarmoqardan. O'z yaqinlari bilan uzoqni yaqin qiluvchi vosita sifatida foydalanishsa, bazi yoshlar zerikish natijasida axloqsizlikni targ'ib qiluvchi pornografik ma'lumotlar olishga, ma'naviy ongi va fikrlash doirasi axloqiy jixatdan past bo'lgan o'rtoqlar izlashga, ular bilan axloq chegralaridan chetga chiqqan intim mavzularda suxbat qurishga xarakat qiladilar.

Bugungi kunda Internet ijtimoiy tarmoqlari odamlarning uzog'ini yaqin qilish maqsadida ularni doimo aloqada bo'lib turishi uchun tashkil etilgan bo'lishi mumkin. Ammo u bora-bora axloqsizlikni targ'ib qiluvchi ijtimoiy tarmoqqa aylanib, yoshlarni o'ziga yanada ko'proq jalb qila boshladi.

Achinarli jixati shundaki, ushbu ijtimoiy tarmoqlarda axloqsizlik g'oyalarini cheklashga oid qonun-qoida mavjud emas. Mazkur ijtimoiy tarmoqda kechayotgan jarayonlar yoshlar ongini to'la ma'noda zaxarlamoqda va ularni milliy ma'naviyatdan yiroqlashtirmoqda. Jumladan ushbu saytlarda yigitlar xoxlasa, qizlarga mantiqqa zid keladigan xar xil uyat gaplarni yozadi, qaysidir yosh qizlar "Klass" yig'ish uchun kerak bo'lsa ichki kiyimlarini ko'rsatib rasmlarga tushib, saytga joylashtiradi. Buni ko'rgan jamoa yanada qiziqib boshqa tengdoshlarini xam taklif qilmoqda. Yuqoridagi muommolardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda yoshlarimizni Internet orqali kirib kelayotgan salbiy ta'sirdan himoya qilish muommosi dolzar bo'lib qolmoqda.

Shunday ekan, ushbu jarayonda Internet orqali kirib kelayotgan salbiy axborotlardan yoshlarni ximoya qilish borasida dunyo mamlakatlari va xalqaro tashkilotlar tajribalarini o'rganish, ularni milliy tajriba bilan moslashtirish davr nuqtai nazaridan muxim hisoblanadi. Jumladan, Yevropa kengashining yoshlarni salbiy ma'lumotlarga ega axborot xurujlaridan ximoya qilishga oid chora-tadbirlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu tashkilot hozirgi axborotlashgan jamiyatda bolalar va yoshlarni ximoya qilish maqsadida a'zo mamlakatlarda mediata'limni rivojlantirishda birgalikda xarakat qilishga chaqirmoqda. 2009 yilda Yevropa kengashi Parlament Assambleyasi tomonidan 1882-sonli "Internetda yoshlar uchun foydali media xizmatlarini rivojlantirish to'g'risida"gi Tavsiyalar qabul qilindi. Unga ko'ra:

1. Davlat va xukumat darajasida Gendaer steriotiplari bilan kurash olib borish bo'yicha ko'rsatmalar berish lozim. Bunday cheklovlar (zo'ravonlik, pornografiya, alkogol', qimor o'yinlarini targ'ib etuvchi materiallar) fil'trlar yordamida ta'minlanishi mumkin. Bunday fil'trlar, ota-onalar, pedagoglar, kutubxonachilar va boshqalar hamda voyaga yetmagan yoshlar uchun ma'lumotlarni yetkazib beruvchi shaxslarning tarmoqlariga o'rnatish;

2. Aloxida tartib-qoidaga bo'ysunadigan, himoyalangan kompyuter tarmoqlarini yaratish shart. Bunday tarmoqlar yoshlar ongiga xavfli bo'lgan xar qanday ma'lumotdan ularni ximoya qiladi;

3. Internet industriyasi hamda bolalarni himoya qilish tashkilotlarining sub'ektlari bilan birga, Internet va on-line resurslarida uchraydigan xavf-xatarlar xaqida tushunchalar berish hamda salbiy muxit tarqalishini cheklashga imkon beradigan. Texnik vositalaradan foydalanish;

4. Ota-onalar uchun bolalarni salbiy muxitdan ximoya qilishga yordam beruvchi dasturlar yaratish hamda ularni keng targ'ib qilish va bepul tarqatish;

5. Davlat va shaxsiy o'quv muassasalarida muzey va milliy madaniyat muassasalarida Internetni kengroq yaratishga ko'maklashish lozim. Buning natijasida esa milliy madaniy merosning raqobatga loyiq ekanligini yoshlar auditoriyasiga ko'rsatib berish;

6. Internetdan cheksiz foydalanishni bolalar va yoshlar ruxiyatiga salbiy ta'sirini taxlil etish;

7. Internet provayderlarining huquqiy mas'uliyatini oshirish bo'yicha ishlarni ko'rib chiqish;

8. Internet industriyasi, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tashkilotlar va davlat organlari o'rtasida o'zaro milliy tizimni yaratish;

9. Bolalar, o'smirlar, ota-onalar, pedagoglarda komp'yuter ta'limi va o'quvini shakllantirish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqish;

10. Internet provayderlari tomonidan shikoyatlar qabul qilish uchun internet tarmoqlarini tashkil etish masalalari ko'rib chiqilishi haqidagi masalalar qabul qilindi.

Mazkur tavsildan ko'rinib turibdiki, Internet orqali kirib keluvchi taxdidlar yoshlar va bolalar ma'naviy ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bularda salbiy tavsiyalarning oldini olish va qarshi kurashishga oid texnologik jarayonlar keltirilgan. Shu bilan birga, Germaniya tajribasiga nazar tashlasak, bugungi kunda u yerda yoshlar ongiga salbiy ta'sir qiluvchi ma'lumotlarning tarqalishini boshqarish modeli faoliyat olib bormoqda. Jumladan, "Yoshlarni ximoya qilish to'g'risida"gi qonun, "GFR federal yerlari o'rtasida bitilgan inson qadr qimmatini, yoshlarni tele-media xizmatlar, teleradio namoyishi sohasida himoya qilish to'g'risida"gi Davlat bitimi, "Teleradio namoyish va tele-media to'g'risida" hamda "Raqamdi telvideniya o'smir yoshlarni himoya qilish hamda azart o'yinlari to'g'risida" gi qonunlarning normalari bilan mamlakat kibermakonidagi xavfsizlik muommolari boshqariladi. Xususan, "Yoshlarni himoya qilish to'g'risida"gi qonunga ko'ra, Germaniyada Federal Departament mavjud bo'lib, ushbu departament media-resurslar yoshlar uchun salbiy ma'lumotlarni kuzatib boradi. Masalan, zo'ravonlik, jinoyat, ratsizm, ahloqsizlikni aks ettiruvchi ma'lumotlar bo'yicha ayollar va yoshlar ishlari bo'yicha federal vazirlik hamda Yoshlarni ximoya qilish bo'yicha davlat boshqaruv organi Federal Departamentga murojaat qilish mumkin. Bunday ma'lumotlarni ijtimoiy saytlarga tarqatish va reklama qilish qat'iy man etiladi.

Germaniyada ko'pgina internet loyixalari kelishuvga rozi bo'ladilar. Bulardan biri Google'dir. Bu tashkilotlarning Internet tarmoqlari media-resurslar bo'yicha Federal departament tomonidan boshqariladigan ro'yxat asosida fil'trlanadi. Shu bilan bir qatorda, 2009 yilning iyun'

oyida Germaniya parlamenti “Internetdagi chegaralar to‘g‘risida” qonun qabul qildi. Unga ko‘ra, Germaniyaning jinoiy qidiruv politsiyasining vedomostvasi bolalar pornografiyasiga qarshi kurashish maqsadida har kuni internet provayderlariga man etilgan maxfiy ro‘yxatlarni yetkazadi. O‘sha ro‘yxatdagi veb-saytga foydalanuvchi kirmoqchi bo‘lsa, bu xaqda u yerga ma‘lumot keladi va “STOP” belgisi beriladi.

Shu bilan birga, internet tarmoqlari orqali tarqaladigan salbiy ma‘lumotlarning oldini olish maqsadida 2010 yilning 8 iyunida Buyuk Britaniyada “Raqamli iqtisod akti” kuchga kirdi. Unga ko‘ra, davlat organlariga salbiy ma‘lumotlar mavjud bo‘lgan xar qanday veb-saytni chegaralash va fil‘tratsiya qilish huquqi berildi. Bundan tashqari, ushbu qonun Buyuk Britaniyaning Ichki Ishlar vazirligi Internet provayderlariga texnik mas‘uliyat yuklaydi va ularning har biri salbiy ma‘lumot joylashgan veb-saytarga yo‘lni berkitish lozim. Internet provayderlari mijozlar orqasida josuslik qilib, ularning ro‘yxatini topshirishlari lozim. 1996 yilda Buyuk Britaniyada har qanday ma‘lumotlar uchun amaldagi tarmoqlarni tashkil etuvchi yana bitta mexanizm ishga tushdi, bu tashkilot Internetdan kuzatish fondi deb nomlandi. Ushbu fond faoliyati Internet provayderlari tomonidan moddiy-qo‘llab quvvatlanadi, uning tashkiliy qismi tizimini shakllantiruvchi Kengash – biznes vakillari, iste‘molchi jamiyatning vakillari, bolalarni ximoya qilish tashkilot vakillari hamda, boshqaruv kenashi, ya‘ni Internet provayderlaridan iborat.

Fransiya qonunchiligiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, 2011 yil 15 fevralda Fransiya Konstitutsion Kengashi tomonidan mamlakatning ichki xavfsizligini ta‘minlovchi qonun qabul qilindi. Ushbu qonunda quyidagi chora-tadbirlar ko‘zlangan:

1. Bolalar pornografiyasini tarqalishini cheklash uchun Internetda zarur fil‘tratsiya yaratish (ushbu jarayon Fransiya ichki ishlar vazirligining Markaziy boshqaruvi tomonidan amalga oshiriladi).

2. Qalbaki IP adresdan foydalangan shahslarga jazo qo‘llash (sanksiya: 1 yilga ozodlikdan maxrum qilish yoki 15 ming yevro miqdorida jarima).

3. Internetdan uchinchi shaxs nomidan xarakatlarni amalga oshirish (agar ushbu xarakatlar uchinchi shaxsga zarar keltirgan bo‘lsa, saksiya: 1 yilga ozodlikdan maxrum qilish va 15 ming yevro miqdorida jarima).

4. Yoshlar ongi va ularning xavfsizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan ma‘lumotlar va boshqa chaqiruvlarni xar qanday vositalar bilan cheklash.

5. Politsiya tomonidan masofali kuzatuv olib borish. Ushbu jarayonda yoshlar ongiga salbiy ta‘sir qiluvchi xar qanday nojo‘ya xatti xarakatlarni yetkazuvchi tashkilotlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lish.

Xuddi shunday qonun AQShda xam mavjud bo‘lib, u yerda 2000 yil dekabr oyida “Internetdan bolalarni ximoya qilish to‘g‘risida”gi Akt kuchga kirdi. Unga ko‘ra, internet resurslarida ayniqsa salbiy ma‘lumotga ega bo‘lgan veb-saytlarga cheklov o‘rnatish masalalari birinchi o‘ringa qo‘yildi. Shu bilan birga, ta‘lim muassasalari kutubxonalar bolalarni internetdan ximoya qilishga oid granlarni xam qo‘lga kiritishi mumkin. Fil‘tratsiya jarayonida fil‘trlaydigan dastur paketlari ishlatiladi, ya‘ni ular IP adreslarni blok qiladi. Ushbu akt qabul qilinishidan bir necha oy oldin 2000 yil aprel’ oyida “Voyaga yetmagan yoshlarning shaxsiy hayotini ximoya qilish to‘g‘risida”gi Akt kuchga kirdi. Unga ko‘ra, 13 yoshdan kichik bo‘lgan bolalar haqidagi shaxsiy ma‘lumotlar faqatgina ota-onalar ruxsati bilangina tarqatilishi mumkin. O‘smir yoshlar o‘zining shaxsiy internet adresi va personal kanaliga ega bo‘lishi mumkin emas, deb belgilangan.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, G‘arb mamlakatlarida yoshlar ma‘naviy ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi ma‘lumotlarni Internet tarmog‘idan kirib kelishining oldini olishga oid bir qancha qonun, akt va nizomlar qabul qilingan. Bularning nomlanishi va vazifasi har xil bo‘lgani bilan maqsadi bir xil bo‘lgan jarayondir.

MDH mamlakatlarida yoshlar va bolalar ma‘naviy ongini zaxarlovchi ma‘lumotlardan ximoya qilish maqsadida ham ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, 2012 yil 11 iyulda Rossiya Federatsiyasining Davlat dumasi tomonidan “Bolalarni ularning ongiga, sog‘lig‘iga va rivojlanishiga xavf soladigan ma‘lumotlardan ximoya qilish to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi. Unga ko‘ra, bolalar uchun xavfli bo‘lgan ma‘lumotlardan iborat bo‘lgan Internet resurslarining monitoring, fil‘tratsiya va blokirovka tizimini tashkil etish mexanizmini yaratish belgilandi. Ushbu qonun bilan birgalikda “Federal qonunga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida”gi qonun ham qabul qilinib, unga yangi “Rossiya Federatsiya xududida tarqatilishi man etilgan Internet saytlarining yagona reestr nomlari va universal ko‘rsatkichlari” nomli 15-modda kiritildi. Unga ko‘ra, Rossiya Federatsiyasi xukumati tomonidan aniqlangan reestr operatori Internet resurslariga quyidagilardan iborat bo‘lgan ro‘yxatni kiritdi:

- a) voyaga yetmagan yoshlar aks ettirgan pornografik materiallar;
- b) narkotik, psixotrop vositalarini, ularni yaratishni targ‘ib etuvchi materiallar;
- c) narkotiklar, psixotrop vositalarni, prikursorlarni iste‘mol qilishni targ‘ib etuvchi materiallar;
- d) o‘zini-o‘zi o‘ldirishga chaqiruvchi ma‘lumotlar;
- e) Rossiya xududida tarqalishi taqiqlangan ma‘lumotlarni sud orqali man etish belgilandi.

Shuningdek, Litva Respublikasining qonunlariga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ularda “Salbiy ma‘lumotlardan yoshlarni ximoya qilish to‘g‘risida” qonun mavjud. Ushbu qonun yoshlar o‘rtasida ularning ruxiy va jismoniy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi ma‘lumotlarning keng tarqalishiga qarshi yo‘naltirgan bo‘lib, bu ma‘lumotlarga qaysi jarayonlar kirishini quyidagilar orqali ko‘rish mumkin:

agressiyasini, hayotga bo‘lgan xurmatsizlikni targ‘ib etuvchi zo‘ravonlikka oid ma‘lumotlar;

- tegishli bo‘lgan narsalarni yo‘q qilish va buzishga qaratilgan ma‘lumotlar;
- o‘lik jasadni shafqatsizlarcha kaltaklash jarayoni yirik kadrda aks etilishi;
- erotik xarakterdagi ma‘lumotlar;
- qo‘rquvni keltirib chiqaruvchi ma‘lumotlar;
- qimor o‘yinlariga taklif etuvchi ma‘lumotlar;
- narkotik, toksik, psixotrop, tamaki, alkogol’ni ijobiy tomondan ko‘rsatadigan ma‘lumotlar;
- o‘z-o‘zini o‘ldirishni iarg‘ib etadigan ma‘lumotlar;
- qotillik yoki qotillar mukammallashtirilgan ideal ravishda berilgan ma‘lumotlar;
- jinoiy harakatlar bilan bog‘liq bo‘lgan ma‘lumotlar;
- inson qadr-qimmatini yerga urishni targ‘ib qiluvchi jarayonlar;
- millat, jins, kelib chiqish, kasallik, jinsiy yo‘nalish, ijtimoiy holat, til, din, yoki nuqtai nazarlarga qarab, individ yoki jamoaning ustidan haqorat qilishga oid ma‘lumotlar;
- paronormal holatlarni reallashtiruvchi ma‘lumotlar yoki kadrlar, yoshlar o‘rtasida zo‘ravonlikka oid ma‘lumotlar;
- jinsiy aloqani targ‘ib etuvchi ma‘lumotlar;

oila qadriyatlarini mensimaydigan ma'lumotlar;
qo'pol xarakatlarni aks ettiruvchi ma'lumotlar;
portlovchi moddalar, shuningdek, narkotik psixotrop moddalarni qo'llash va ularni tayyorlash haidagi ko'rsatmalar va maslahatlar;

gigienada, ovqatlanishda yomon yoki zararli alomatlarini targ'ib etuvchi ma'lumotlar, ommaviy gipnoz seanslarini aks ettiruvchi ma'lumotlar.

Shular bilan birga, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlaridan Gruziya va Ukrainada ham axborot muhitida bolalarni himoya qilish jarayonlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu mamalakatlarda maxsus organ faoliyat olib borib, u axborot muxitidagi salbiy ta'sirdan o'smirlarni himoya qilishda javobgarlikni o'z bo'yniga oladi. Ushbu organ OAVdagi qaysi ma'lumot zararli yoki zararsizligini aniqlaydi, zarur ekspert xulosalarini beradi.

REFERENCES

1. Мўйдинов, А. (2021). ЁШЛАРНИ ТУРЛИ ТАХДИДЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА АЖДОДЛАР МЕРОСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 132-137.
2. Asilbek, M. (2022). SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF EDUCATION OF AN ENLIGHTENED PERSON IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Conferencea*, 183-186.
3. Adham o'g'li, M. A. (2022). THE ROLE OF NATIONAL WITCHCRAFT HERITAGE IN THE SPIRITUAL RISE OF SOCIETY (SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS). *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 122-127.
4. Muydinov, A. (2022). ENLIGHTENMENT IN TURKESTAN IN THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES. ENLIGHTENMENT BY JADID SCHOOL. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 14-20.
5. Ruzmatovich, U. S. (2022). PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 65-68.
6. Ruzmatovich, U. S. (2022). CHANGES EXPECTED TO COME IN OUR LIFE MOVEMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 485-489.
7. Shohbozjon, K., & Azizjon, M. (2022). PREPARING SCHOOL STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS BEFORE ENTRY TO HIGHER EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(10), 100-108.
8. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.

9. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
10. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.
11. Shavkatovna, S. R. N. (2021). Methodical Support Of Development Of Creative Activity Of Primary School Students. *Conferencea*, 74-76.
12. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMY JURNALI*, 2(11), 203-207.
13. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
14. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
15. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMY JURNALI*, 2(11), 235-239.
16. Maxamadaliyevna, Y. D., Oljayevna, O. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
17. Sharofutdinova, R. I., Asadullaev, A. N., & Tolibova, Z. X. (2021). The Factors and Basic Concepts Determining Community Health. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 376-379.
18. Iqboljon, S. (2022). Boshlang'ich Sinf o'quv Jarayonida Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish. *Ijodkor o'qituvchi*, 2(20), 137-140.
19. Iqboljon, S. (2022). KOMPYUTER YORDAMIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 246-249.
20. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
21. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.
22. Sharofutdinov, I. (2023). BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA

- QOLLASH. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(7), 54-58.
23. Sharofutdinov, I. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O 'RNI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.
 24. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 13-19.
 25. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELI. *Наука и технология в современном мире*, 2(13), 77-84.
 26. Sharofutdinov, I. (2023). STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 574-580.
 27. Sharofutdinov, I. (2023). FORMS OF SELF-DEVELOPMENT IN FUTURE PEDAGOGUES BASED ON THE ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B3), 5-8.
 28. Usmonjon o'g'li, S. I. (2022). TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYA. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 120-128.
 29. Абдужабборов, А., & Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.
 30. Sharofutdinova, R., & Abduqodirov, B. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(5), 904-910.
 31. Sharafutdinova, R., & Abdujabborov, A. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 890-896.
 32. Шарофутдинова, Р. (2023). ИЖОД ТУШУНЧАСИ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 854-861.
 33. Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ-ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРАТ

- СИФАТИДА. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 842-847.
34. Шарофутдинова, Р., & Абдукодилов, Б. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 862-868.
35. Шарофутдинова, Р., & Абдужабборов, А. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМНИНГ ИЖОДИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИГИДА ҲАМКОРЛИК КЛАСТЕРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 848-853.
36. Shavkatovna, S. R. N., & Sohibaxon, S. (2023). MAXSUS TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 830-836.
37. Ra'noxon, S., Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 881-885.
38. Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 213-217.
39. Maxamadaliyevna, Y. D., & O'ljayevna, O. R. F. (2020). Tursunova Dilnavoz To 'lqin qizi, Sharofutdinova Ra'noxon Shavkatovna, Ashurova Oygul Anvarovna. Pedagogical features of mental development of preschool children. *Solid State Technology*, 63(6).
40. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
41. Ganiev, A. A., Abdullaev, S. Y., & Abdurahmonov, S. Z. (2021). Combined treatment for early-stage skin cancer of the head and neck area. *World Bulletin of Public Health*, 4, 3-6.
42. Ganiev, A. A., & kizi Ganieva, O. O. TASAVVUF TARIQATI YO 'NALISHLARI VA NAQSHBANDIYA TARIQATINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI.
43. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Uzbekistan's General Education School Physical Education Programme: A Curriculum Analysis. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 184-193.
44. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Examining the First Age Group's Health Test Needs for "Salomatlik" Regulation Using the Dynamic of Children's Motor Potential. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 194-200.

45. Kosimov, K., & Mamayusupov, J. (2019). Transitions melline integral of fractional integrodifferential operators. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(1), 12-15.
46. Qo'Ziyev, S. S., & Mamayusupov, J. S. (2021). Umumiy o' rta ta'lim maktablari uchun elektron darslik yaratishning pedagogik shartlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 447-453.
47. Мамаюсупов, Ж. Ш. (2022). Интегральное преобразование Меллина для оператора интегродифференцирования дробного порядка. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 11, 186-188.
48. Mamayusupov, J. S. O. (2022). "IQTISOD" YO'NALISHI MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA MATEMATIKA FANINI O'QITISH USLUBIYOTI. *Academic research in educational sciences*, 3(3), 720-728.
49. Mamayusupov, J., & Sattarov, A. (2022). Mellin Integral Replacement and its Applications. *Eurasian Research Bulletin*, 15, 256-263.
50. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). PISA XALQARO BAHOLASH TIZIMI VA UNING MATEMATIK AHAMIYATI. *Journal of new century innovations*, 25(1), 3-8.
51. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). MATEMATIK MODEL VA MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING UMUMIY PRINSIPLARI. *World scientific research journal*, 13(1), 45-48.
52. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
53. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
54. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILYI SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
55. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
56. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
57. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
58. Soxibov, S. (2023). THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IS A HUGE TASK. *Modern Science and Research*, 2(5), 1037-1041.
59. Soxibov, S. (2023). MEASURES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 1031-1036.
60. Anvar o'g'li, S. S. (2023). PHILOSOPHICAL-ANALYTICAL ANALYSIS OF CONFLICT OF INTEREST AND PREVENTION OF CORRUPT

- RELATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
61. Anvar o'g'li, S. S. (2021, April). THE ROLE OF RELIGIOUS AND MORAL EDUCATION IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION, ALONG WITH THE USE OF ECONOMIC AND LEGAL FACTORS. In *E-Conference Globe* (pp. 55-57).
62. Нажмиддинов, Э., & Мухамедиев, М. (2023). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
63. Нажмиддинов, Э. Х., & Муҳаммадиев, М. А. (2022). ФАРҒОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИНИНГ ТУР ТАРКИБИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 60-68.
64. Нажмиддинов, Э. Х. (2022). ФАРҒОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИ. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(11), 189-194.
65. Najmiddinov, E. (2022). THE SIGNIFICANCE OF NATURE IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE IDEAL GENERATION. *Science and Innovation*, 1(8), 149-154.
66. Najmiddinov, E. (2022). " ICHTHYOLOGY AND HYDROBIOLOGY" PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS IN UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(8), 152-160.
67. Abidjanovich, A. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE HUMAN'S NOOSPHERICAL RELATIONSHIP TO NATURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 23-30.
68. Abidjanovich, A. A. (2022). THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING PERSONAL ECOLOGICAL CULTURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 5-12.
69. Абдумаликов, А. (2022). АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИК РЕЖА ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 251-258.
70. Абдумаликов, А. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЭКОЛОГИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ДАСТУРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1179-1186.
71. Абдумаликов, А. А. (2019). Human and Natural Harmony in the Historical Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.
72. Abidzhanovich, A. A. (2020). Issues Of Formation Of Rationality In Relations Of Nature With Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 301-304.

73. Abdumalikov, A. A. (2019). Environmental Ecological Policy in Uzbekistan and Necessity Of Formation Of Rational Communication To Nature. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 94-101.
74. Мирзабоев, Ё. А. (2022). Тур Ўзгариш Чизиқлари Учта Бўлган, Гиперболик Қисмларининг Ҳаммаси Харақтеристик Учбурчаклардан Иборат Бўлган Бешбурчакли Соҳада Учинчи Тартибли Кўринишдаги Параболик-Гиперболик Тенглама Учун Битта Чегаравий Масала Ҳақида. *Theory And Analytical Aspects Of Recent Research*, 1(5), 363-366.
75. MIRZABOYEV, Y. BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING MATEMATIKA O 'QITISH METODIKASI. O 'RTA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA O 'QITISHNING MAQSADI. *ЭКОНОМИКА*, 169-172.
76. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
77. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVA AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.
78. Qizi, S. G. G. O. (2022). LINGUISTIC BASIS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING WORD MEANING TO PRIMARY CLASS STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 117-123.
79. Qizi, S. G. G., & Teshaboyevna, D. D. Methods Of Formation Of Independent Reading Skills In Primary School Pupils. *JournalNX*, 21-24.
80. Kizi, S. G. G. (2021). Formation Of Independent Reading Skills in Primary School Students. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 222-224.
81. Valijonovna, K. I., Rakhmatjonovich, T. D., & Mukhtoralievna, Z. S. (2022). Informational Technology at Education. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 262-266.
82. Akmaljonovna, A. Z. (2021). Methods of formation of independent reading skills in primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1425-1428.
83. Dehqonova, M., & Tagonova, G. (2022). The Importance of Didactic Games in Speech Therapy in the Development of Speech in Children with Autism and the Ability to Choose Effective Methods. *European Journal of Innovation In Nonformal Education*, 2(1), 133-137.
84. Dehqonova, M. (2022). BOLALARDAGI YOZUV BUZILISHLARI VA ULARDAGI DISGRAFIYADA O 'ZIGA XOS XATOLIKLARNI PAYDO BO 'LISH MEXANIZMI. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR, 405-407.

85. Dehqonova, M., & Najmiddinova, N. (2022). ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARNING OILAGA MOSLASHISHI UCHUN MUHIM OMILLAR. *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR*, 90-92.
86. Dehqonova, M. (2023). MAXSUS MAKTABDA DAKTIL NUTQINI O'QITISH-TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA. *Наука и инновация*, 1(1), 39-40.
87. Qizi, D. M. S., & Qizi, R. G. X. (2022). METHODS OF STUDYING ADDITION AND SUBTRACTION OF TWO-DIGIT NUMBERS IN ELEMENTARY SCHOOL. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 61-67.
88. Dehqonova, M. S. Q., & Axmedova, U. Y. Q. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARINI MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA ULARNING TAFAKKURI, QOBILİYATI VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 251-256.
89. Otazhonov, S. M., Ergashev, R. N., Botirov, K. A., Qaxxorova, B. A., Xudoynazarova, M. A., Abdukarimova, N. A., ... & Ismoilova, E. M. (2022, December). Influence of thickness and temperature on photoelectric properties of p-CdTe-nCdS and pCdTe-CdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
90. Otajonov, S. M., Ergashev, R. N., Axmedov, T., Usmonov, Y., & Karimov, B. (2022, December). Photoelectric properties of solar cells based on pCdTe-nCdS and pCdTe-nCdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.
91. Abdulvakhidov, K., Li, Z., Abdulvakhidov, B., Soldatov, A., Otajonov, S., Ergashev, R., ... & Sitalo, E. (2023). Structure phase state and physical properties of YbMn_{1-x}Fe_xO₃ compositions. *Applied Physics A*, 129(3), 185.
92. Ahmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2021). Vatanim Surati. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 877-883.
93. Axmedova, U. (2022). On Certain Conditions Of Striking Coefficients Of Fourier Series To Zero. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 3(3), 3-8.
94. Qizi, A. U. Y., & Qizi, A. M. U. B. (2021). Research On Hydronyms and Their Importance.
95. Umidaxon, A., & Gulirano, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA AMALIY MASHQLAR YECHISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILİYATINI OSTIRISH OMILLARI. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR*, 2(5), 10-14.
96. Axmedov, O. U. B. O. G., & Qizi, A. U. Y. (2022). STEREOMETRIYA BO'LIMI VA UNING BA'ZI AKSIOMALARIDAN KELIB CHIQUADIGAN NATIJALAR. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 127-133.

97. Axmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2022). XALQ OG ‘ZAKI IJOD NAMUNALARINING BOSHLANG ‘ICH SINF DARSLIKLARIDA QO ‘LLANISHI VA ULARNING MAZMUNIY GURUHLANISHI. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 345-351.
98. Erkinovna, N. S. (2022). Educational Methods in Teaching the Russian Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 260-263.
99. Erkinovna, N. S. (2022). THE IMPORTANCE OF LISTENING SKILLS IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 138-145.
100. Erkinovna, N. S. (2022). MECHANISMS OF EFFECTIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES USING INNOVATIVE METHODS. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 132-135.
101. Erkinovna, N. S. (2023). RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN WORLD. *Open Access Repository*, 4(3), 284-295.
102. Rakhmatjonov Shokhjahan Dilshodbek o‘g‘li //THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PROVIDING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE ATHLETE// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. International scientific online conference. Canada. Part 2, 23.01.2022. 1-3
103. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o‘g‘li //SPORTCHI PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR// GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). Vol. 10, Issue 11, Nov.(2022). 117-121 pages.
104. QURBONOVA Saida Miralimjanovna, RAXMATJONOV Shoxjahan Dilshodbek o‘g‘li //MAMLAKATIMIZ PSIXOLOGLARI ISHLARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATDA MUOMALA MUAMMOSINING TALQINI// Journal of Pedagogical and Psychological Studies. Vol. 1. № 5, (2023). 99-103 pages.
105. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o‘g‘li //SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS// IQRO JURNALI № 2. 04.2023. 503-511 betlar.
106. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o‘g‘li, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o‘g‘li //XORIY PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. Vol. 1. № 12, 2022. 39-47 pages.
107. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o‘g‘li //TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH – IJTIMOY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA// International Journal of Economy and Innovation. Volume: 30. 2022. 66-70 pages.
108. Rakhmatjonov Shokhjahan Dilshodbek o‘g‘li //PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS// IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI. Vol. 2 No. 11 (2022). 215-221 betlar.

109. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li //Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi// American Journal of Social and Humanitarian Research, Vol. 3 No. 11 (2022). 256-259 pages.
110. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li //TOLERANTLIK SHAKLLANAYOTGAN SHAXS MODELINING TAVSIFI// International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». VOLUME 2 / ISSUE 5 /2023. 761-764 pages.
111. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li. (2023). PSIXOLOGIYADA MOTIVATSIYA TURLARI, NAZARIYALARI VA TAHLILI. Научный Импульс, 1(10), 665-670.
112. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF WAYS TO BUILD A SELF-SIMILAR SOLUTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 950-958.
113. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF PROCESSES WITH CONVECTIVE TRANSPORT. *Modern Science and Research*, 2(5), 941-949.
114. Kadirov, S. (2023). HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS AND THEIR CONDITION IN FERGANA REGION (1991-2020 IN THE CASE OF THE CITY OF MARGILAN): THE ISSUE OF PRESERVATION, PROTECTION AND THEIR USE. *Modern Science and Research*, 2(5), 818-830.
115. Abduraxmonov, A., & Kadirov, S. (2022). DEMOGRAFIK JARAYONLARNING IQTISODIY-IJTIMOYIY SOHALARNI RIVOJLANISHI BILAN BOG 'LIQLIGI VA DASTLABKI XUSUSIY MULK MASALALARI. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI*, 2(11), 222-229.
116. Yo'Ichiboyeva, L. (2023). METHODS FOR GROWING SPEECH SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1028-1030.
117. Yo'Ichiboyeva, L. (2023). METHODOLOGY FOR TEACHING THE NOUN PHRASE CATEGORY: ENHANCING LANGUAGE LEARNING IN STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1025-1027.
118. Kalandarovna, Y. L. (2023). Superstitions in Linguoculturology. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY"*, 14(1).
119. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH METODIKASI. *IQRO JURNALI*, 2(2), 637-645.
120. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLARNING NUTQDAGI O'RNI. *IQRO*, 2(2), 522-529.
121. Kalandarovna, Y. L. (2022). ORIGIN AND CONCEPT OF TABOO VOCABULARY. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(10), 184-190.